

O PAPEL DO SUS NA SAÚDE DE MIGRANTES E REFUGIADOS: INCLUSÃO, SUSTENTABILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.14555684

Giovano Eloi de Melo¹

¹Mestrando - PPG Direito da Saúde– Universidade Santa Cecília (UNISANTA)
giovanoeloi@gmail.com

AT12: Migrações e refugiados.

Introdução: A migração e o refúgio são fenômenos globais que evidenciam a necessidade de sistemas de saúde inclusivos e sustentáveis. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) desempenha um papel fundamental na garantia do direito à saúde, incluindo migrantes e refugiados, conforme os princípios constitucionais de universalidade e equidade. Apesar de sua relevância, o SUS enfrenta desafios significativos para atender essas populações, como barreiras linguísticas, culturais e administrativas, além de preconceito e xenofobia, que comprometem a efetivação desse direito. Este estudo analisa como o SUS promove a inclusão de migrantes e refugiados, sua sustentabilidade e o impacto na justiça social em um contexto de crescente mobilidade humana. O **objetivo** é examinar o papel do SUS na garantia do acesso à saúde de migrantes e refugiados no Brasil, identificando avanços, desafios e possibilidades para fortalecer sua inclusão e sustentabilidade, além de promover a justiça social. Para isso, seguindo à **metodologia**, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, envolvendo revisão bibliográfica de literatura científica, análise documental de normativas nacionais e internacionais relacionados à saúde de migrantes e refugiados, e levantamento de dados estatísticos de fontes oficiais, como o Ministério da Saúde e a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). Estudos de casos específicos, como o atendimento de migrantes venezuelanos no Brasil, foram analisados para ilustrar os desafios enfrentados e as práticas bem-sucedidas no acolhimento sanitário dessas populações. Os **resultados** preliminares mostram que o SUS tem sido essencial na assistência aos migrantes e refugiados, garantindo acesso a atendimento médico e dispensa de medicamentos. Programas como a Operação Acolhida, em regiões de fronteira, revelam iniciativas promissoras no enfrentamento de fluxos migratórios em massa. No entanto, gargalos significativos foram identificados, como a sobrecarga dos serviços de saúde, a ausência de políticas específicas em determinadas localidades e dificuldades de articulação interinstitucional. Além disso, migrantes enfrentam discriminação e desinformação, fatores que dificultam a busca por atendimento adequado. **Conclui-se** que o SUS desempenha um papel central na inclusão de migrantes e refugiados no sistema de saúde brasileiro, reforçando os valores de justiça social. Contudo, desafios relacionados à sustentabilidade e à equidade no atendimento precisam ser enfrentados por meio de políticas públicas mais robustas, capacitação dos profissionais de saúde e maior integração entre os níveis de governo e organizações internacionais. Esforços coordenados são indispensáveis para assegurar que o princípio de universalidade do SUS seja plenamente efetivado para todas as populações.

Palavras-chave: Migrantes; Refugiados; Saúde Pública; SUS; Justiça Social.